

NAVOIY VA FUZULIY

Ikki buyuk siymo, shoir va mutafakkir
Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy ijodiga bag'ishlangan,
Muhammad Fuzuliy tavalludining
530 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan

***"Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy:
O'zbek-Ozarbayjon adabiy aloqalari
rivoji masalalari"***

mavzusida

ULUSLARARO KONFERANS

materiallari

2024-yil 29-may

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA
ADABIYOTI UNIVERSITETI
HAYDAR ALIYEV NOMIDAGI OZARBAYJON MADANIYAT MARKAZI
OZARBAYJON RESPUBLIKASI MILLIY ILMLAR AKADEMIYASI
NIZOMIY GANJAVIY NOMIDAGI ADABIYOT INSTITUTI
MUHAMMAD FUZULIY NOMIDAGI ILMIY TADQIQOT MARKAZI**

**“ALISHER NAVOIY VA MUHAMMAD
FUZULIY: O‘ZBEK-OZARBAYJON
ADABIY ALOQALARI RIVOJI
MASALALARI”**

mavzusidagi uluslararo konferansi materiallari

2024-yil 29-may

Toshkent - 2024

UO'K: 821.161.1=512.133

KBK: 83.3 (50')

A 51

Mas'ul muharrirlar:

Shuhrat SIROJIDDINOV,

filologiya fanlari doktori, akademik
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti rektori

Isa HABIBBEYLI,

akademik,
Ozarbayjon Milliy Ilmlar Akademiyasi prezidenti
Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot Instituti bosh direktori

Tahrir hay'ati:

Almaz Ulvi (Ozarbayjon), Nurboy Jabborov (O'zbekiston), Teymur Kerimli (Ozarbayjon), Nodir Alimirzoyev (Ozarbayjon), Yashar Qosimov (Ozarbayjon), Karomat Mullaxo'jayeva (O'zbekiston), Karimulla Mammadzoda (Ozarbayjon), Dilnavoz Yusupova (O'zbekiston), Gulbahor Ashurova (O'zbekiston), Nozliya Normurodova (O'zbekiston), Ozoda Tojiboyeva (O'zbekiston)

Ushbu to'plamda "Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy: o'zbek-ozarbayjon adabiy aloqalari rivoji masalalari" mavzusidagi uluslararo konferansi materiallari jamlangan. To'plamda Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy adabiy-ilmiy merosining mumtoz adabiyotimizdagi o'rni va bugungi kun uchun ahamiyatiga doir ilmiy maqolalar o'rin olgan. Shuningdek, ababiy ta'sir va ijodiy izdoshlik masalalari, O'zbek-ozarbayjon adabiy aloqalarining takomil bosqichlari, til, uslub va tarjima muammolariga bag'ishlangan maqolalar ham kiritilgan. Kitob filolog mutaxassislar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrantlar va bakalavr talabalari hamda keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan.

Mualliflar qarashi va asarlar nomlaridagi imlo tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.

to'laqonli xabardor bo'lishlari o'rganilayotgan muammoning ijobiy yechimga ega bo'lishini ta'minlaydi. Bahouddin Naqshband ta'limiy-axloqiy merosi g'oyaviy diniy, falsafiy, madaniy ta'lim-tarbiya ildizidir va milliy istiqlol mafkurasining bosh g'oyasi ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayotni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев мамлакатимизнинг етакчи илм-фан намояндалари, Фанлар академияси аъзолари, ҳукумат аъзолари, вазирлик ва идоралар, давлат ва жамоат ташкилотлари, тижорат банклари раҳбарлари, етакчи олий ўқув юртлари ректорлари билан 2016 йил 30 декабрь куни бўлиб ўтган учрашувда сўзлаган нутқидан / Халқ сўзи, 2016 йил, 31 декабрь.
2. Маҳмуд Асад Жўшон. Зикриллоҳнинг фазилатлари.-Тошкент: Мовароуннаҳр 2001.
3. Маҳмуд Асад Жўшон. Тасаввуф ва нафс тарбияси.-Тошкент: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2001.
4. Mahmud Asad Jo 'shon. Hatibo'g'li Muhammad va uning asarlari .Istanbul.: 2011.
5. Mahmud Asad Jo 'shon. Buyuklar tuhfası .-T.: 2012. -B. 8
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. Toshkent. Hilol, 2019. - B 7.
7. Voxidov R., Maxmudov M, Azimov Yu. Ulug' Xojaning ibrat va hikmatlari. Pedagogik mahorat, 2005. 1-son. -B.
8. Qaxharova, M. (2021). SOCIAL-SPIRITUAL ENVIRONMENT OF SOCIETY AND SPIRITUAL IDEAL. Oriental Journal of Social Sciences, 30-36.

Navoiy va Fuzuliy: Turkiya olimlari nigohida

Abdumalik Qurbonov

SamDU, mustaqil tadqiqotchi

Eshmurotov Faxriddin

Islom akademiyasi magistranti

Alisher Navoiyning Muxammad Fuzuliy ijodiga ta'siri masalasi hamma vaqt olimlarni qiziqtirib kelgan. Yaqinda O'zbekistonda Navoiy va Fuzuliyning "Layli va Majnun" dostonlari qiyosiy tahlili bo'yicha dissertatsiya himoya qilindi¹⁰⁰. Ayni mavzuga oid turkiyalik olimlarning ham ayrim fikrlari mavjud.

2003 yilning 15-17 oktyabr kunlari Turkiyaning Eskishaharidagi Usmong'ozu universitetida navbatdagi Xalqaro chog'ishtirma adabiyot

¹⁰⁰ Абдулҳакимова Ю. Алишер Навоий ва Муҳаммад Фузулий "Лайли ва Мажнун" дostonларининг қиёсий таҳлили. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2022.

kongressi bo'lib o'tdi. Ushbu kongress materiallarini chop etish ishlari doirasida adabiyotshunos Chapan Parvin Alisher Navoiy va Fuzuliyning "Layli va Majnun" masnaviylarining ma'naviy usullari qiyosiy tahlili ustida tadqiqot ishlarini olib borib, 2005 yilda har ikkala shoirning "Layli va Majnun" dostonlarini nashr ettirgandi¹⁰¹.

Navoiy ijodining Turkiya she'riyatiga ta'siri bo'yicha tadqiqot olib borgan R.Ro'zmonovning ma'lumot berishicha, turkiyalik tazkiranavislar turk shoirlaridan Hofizi Ajam va Muhyining "Navoiy uslubiga yaqin xushoyanda guftori" bo'lganligini, Shohiyi Sharqiy she'rlarining "Navoiy uslubi"ni eslatishini, Jamiliyning "aksar ash'orining Navoiy yo'lida" bo'lganligini, Niyoziyning "Navoiy ruhida she'rlar yozgan"ligini ta'kidlashadi. Shuningdek, Piri Chalabiy va Azmiy Afandining "Navoiy shevasi"da she'rlar aytganligi, Fuzuliyning "Navoiy uslubiga yaqin bir tarzi dilfirib va uslubi ajib"i bo'lganligi hamda "navoiyona" she'rlar yozganligi aytiladi. Shuningdek, Ahdiy Fayziy Chalabiyning "Navoiy taqlidida maqbuli jumhur" bo'lganligini, Farog'iyning "Adoyi Navoiyda farahbaxsh"ligini, Shuhudiy, Saboiy, Zoyimiy va Zuhdiyning "Navoiyda mohir" ekanligini, G'iyosiy va Ulumiyning "tarzi Navoiyda jahd" ko'rsatganligini e'tirof etishadi¹⁰².

Turkiya olimlari 2020 yil, 13-14 fevral kunlari Kobulda afg'on olimlari bilan birgalikda "Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur" nomli Xalqaro simpozium tashkil etadi. Uning natijasi sifatida yigirmata ilmiy maqola va axborotlar joy olgan ilmiy to'plam nashr etildi. Undagi maqolalarning o'n uchtasi bevosita Navoiy ijodi qirralari bilan bog'liq bo'lgan. Bu maqolalar misol va faktik materiallarga boyligi va ilmiyligi bilan ajralib turadi. Masalan, "Boburning Alisher Navoiyga bo'lgan munosabati", "Amir Alisher Navoiyning tilshunoslik qarashlari", "Alisher Navoiyning Usmonli shoirlarga ta'siri", "Navoiy g'urbatning achchiq alamini chekkanmi?" singari maqolalar navoiyshunoslikka yangi materiallar olib kirganligi bilan alohida ilmiy ahamiyatga ega. Masalan, Muhammad Hasan To'lqinning usmonli turk shoirlari ijodiga Navoiy ta'siri masalalari haqida to'xtalib, XV-XVI asrlarga ijod etgan 67 ta shoirni tilga oladi va ularning Navoiyga yozgan naziralarining badiiy qirralari haqida o'z mulohazalarini bildiradi. Uning ta'kidlashicha, Navoiyga Usmonli shoirlardan 631 tasi nazira yozganlar va ularning orasida eng ko'p nazira yozgan usmonli shoirlar: Fuzuliy (73 ta), Muhiy (61 ta), Kamol Posho (47 ta), Lomiyi Chalabi (46 ta), Ahmad Posho (39 ta)lardir¹⁰³.

Ko'rinib turganidek, turk olimlari Fuzuliyning Alisher Navoiyning munosib izdoshi sifatida baholar ekanlar.

¹⁰¹ Çapan, Pervin. "Ali Şîr Nevâî ve Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevilerinin Anlatım Tarzlarının Mukayeseli Tahlili", I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, 15-17 Ekim 2003, Eskişehir Osmangazi Üniv. Basımevi, Eskişehir, 2005.

¹⁰² Рўзмонова Р. Алишер Навоий анъаналарининг усмонли турк шеърлятига таъсири. Номзодлик диссертацияси автореферати. Тошкент, 2011, 36-б.

¹⁰³ Маннонов А. Афғонистонда навоийшунослиги Аlisher Навоий дунё шарқшунослари нигоҳида мавзусидаги халқаро конференция илмий туплами. Тошкент, 2021, Б.20-21.